

MONITOREO DE BIODIVERSIDAD DEL INTERMAREAL ROCOSO **Reservas Marinas: El Pelado y Cantagallo – Machalilla**

Elaborado por:

Priscilla C. Martínez Panizo

Asistencia de campo: Fernando Rivera, Jimmy Peñaherrera, Favio Rivera e Ibón Jácome (Nazca), y Guardaparques: Verónica Chipe, Solange Bolaños (REMAPE), Isaac Castro y Elvia León (RMCGM) Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Fotografías:

Priscilla Martínez

Fernando Rivera

Septiembre 2021

Índice

Introducción	3
Metodología	6
Resultados (REMAPE)	9
Organismos Sésiles de la RMCGM	14
Punta Mala	15
Punta frente a Sucre	17
Puerto López	18
Los Frailes	21
Punta Ayampe	23
Macroinvertebrados	25
Conclusiones	32
Bibliografía	34

Reservas Marinas: El Pelado y Cantagallo – Machalilla.

Introducción

El intermareal rocoso es la zona localizada entre los hábitats marinos y terrestres, extendiéndose entre el límite de la marea más alta y la marea más baja. A pesar de presentar un panorama agreste, es un ecosistema biológicamente muy diverso, habitado por organismos que han desarrollado adaptaciones fisiológicas, anatómicas y de comportamiento para poder sobrevivir allí. En esta zona los organismos están expuestos a condiciones físicas y disturbios extremos, como fluctuaciones de temperatura, humedad, radiación solar, oleaje y predadores tanto marinos como terrestres.

Figura 1. Zona intermareal rocosa de Ayampe, Reserva Marina Cantagallo-Machalilla. Foto: Priscilla C. Martínez

Los ecosistemas intermareales rocosos son ecológicamente importantes porque son el hábitat de algas y animales marinos especialmente adaptados para ese medio, que, a su vez, sirven de alimento a muchos otros organismos marinos. La zona intermareal también es reconocida como una franja protectora que evita la erosión costera.

En la costa de Ecuador, las zonas intermareales rocosas proporcionan muchos bienes y servicios para los seres humanos. Por su accesibilidad, son áreas comúnmente recorridas

por los habitantes de las poblaciones costeras, que las frecuentan tradicionalmente para la recolección de mariscos, tales como pulpos, ostras, peces, carnada para la pesca, entre otros, o como sitio de recreación y esparcimiento. En general, el intermareal ha proporcionado alimento y subsistencia a los habitantes de los poblados costeros desde la prehistoria (Branch et al.,2008).

Pero el intermareal es también uno de los ambientes más vulnerables, debido a que recibe la influencia de lo que ocurre tanto en el mar como en la tierra (Thompson et al. 2002). Esto incluye, desde la fragmentación de hábitat y sedimentación por el mal manejo de tierras adyacentes, el continuo pisoteo, la remoción de rocas y organismos, el arribo de especies invasoras y el aumento de basura que se acumula en esta zona. A estos efectos antrópicos, se unen las crecientes amenazas naturales, como el cambio climático y los severos y recurrentes eventos El Niño que afectan la costa ecuatoriana. Todos estos sucesos tienen impacto en el intermareal y lo vuelven cada vez más sensible a ser degradado.

Objetivo general

Evaluar y documentar el estado actual de comunidades representativas del intermareal rocoso de las Reservas Marinas El Pelado y Cantagallo Machalilla, con el fin de identificar amenazas y proporcionar recomendaciones de manejo para su conservación

Área de estudio

El presente estudio se llevó a cabo en el intermareal rocoso de dos áreas protegidas de Ecuador: la Reserva Marina El Pelado (REMAPE) en la Provincia de Santa Elena y la Reserva Marina Cantagallo – Machalilla (RMCGM), ubicada en la Provincia de Manabí (Fig.2). Las dos reservas marinas se encuentran situadas en la costa central de Ecuador, en una zona de confluencia de aguas frías provenientes de la corriente de Costera Peruana (Humboldt) y aguas tropicales del flujo de Panamá, o corriente costera de El Niño (Glynn, 2003). Estas características oceanográficas contribuyen a que posean una rica diversidad de especies con influencia de aguas templadas del sur y de aguas tropicales del norte.

Para realizar este trabajo, buscamos sitios accesibles y que tuvieran una plataforma rocosa con inclinación gradual, a fin de poder obtener una zona representativa de las franjas de marea alta, media y baja. En la REMAPE visitamos 2 sitios: Murilla Chica y Murilla Grande, ubicados en la punta noreste del pueblo de Ayangue, y en la RMCGM 5 sitios: Punta Ayampe, Punta Mala, Puerto López, Los Frailes y Frente a I. Sucre (Figuras 3 y 4).

Figura 2. Mapa que muestra la ubicación de las áreas marinas protegidas REMAPE y RMCGM.

Figura 3. Mapa de los sitios de estudio del intermareal en la Reserva Marina El Pelado
Fuente: Google earth.

Figura 4. Mapa de los sitios de estudio del intermareal en la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla.
Fuente: Google earth

Metodología

Los monitoreos de biodiversidad del intermareal se realizaron durante la estación seca de verano, entre los meses de julio y noviembre 2020. El trabajo de campo fue desarrollado en días apropiados para el muestreo, con los niveles de marea más bajos que coincidieron con luna llena o luna nueva, lo cual el fin de acceder al mayor espacio de la zona intermareal (Tabla1).

Tabla 1. Coordenadas GPS de los sitios muestreados en la zona intermareal de las Reservas Marinas: El Pelado (REMAPE) y Cantagallo – Machalilla (RMCGM) y nivel del mar.

Reserva	Sitio	Coordenadas GPS UTM		Fecha	Altura de marea (m)
		Latitud	Longitud		
REMAPE	Murilla Chica	17M 0527615	9780784	23-07-2020	0.25
	Murilla Grande	17M 0526585	9781128	24-07-2020	0.30
RMCGM	Puerto López	17M 0519985	9827486	20-08-2020	0.30
	Los Frailes	17M 0522176	9834523	21-08-2020	0.20
	Frente a Sucre	17M 0524445	9835991	22-08-2020	0.10
	Punta Mala	17M 0517591	9826725	16-11-2020	0.00
	Ayampe	17M 0520938	9813706	17-11-2020	-0.00

Figura 5. Intermareal de Punta Murilla Chica, Ayangue, Santa Elena. (Foto: Fernando Rivera)

Organismos Sésiles

Para evaluar la diversidad y el porcentaje de cobertura de los organismos sésiles (invertebrados solitarios o coloniales y macroalgas), se siguió la metodología de Vinueza y Flores (2002). En cada sitio de muestreo, se extendieron tres transectos lineales de 30 metros cada uno, paralelos a la línea de costera: baja, media y alta (Fig. 5). A lo largo de los tres transectos, se colocaron diez cuadrantes de PVC de 0.50cm x 0.50cm (0.25m²) situados a intervalos de 3m. El cuadrante estuvo subdividido con piola de nylon en una cuadrilla de 81 intersecciones (Fig 6). El porcentaje de cobertura se determinó por el número de puntos de intersección que coincidieron con cada organismo sésil.

Para optimizar el trabajo, se utilizaron foto-cuadrantes, ya que este método mejora la eficiencia del monitoreo porque permite obtener una observación de mayor detalle y proporciona un registro de referencia a largo plazo.

Figura 6. Foto de cuadrante para medir la cobertura de organismos sésiles en la zona intermareal rocosa.

Cada cuadrante fue registrado mediante tomas fotográficas de cada cuarto, así como una abarcando todo el cuadrante, utilizando una cámara digital Canon G7X. Posteriormente, las fotografías se descargaron en una computadora para su análisis e identificación de especies. Se tomó nota del taxón o sustrato que coincidió con cada punto de intersección. En los casos en que los puntos de intersección no cayeron sobre ningún organismo, se registró únicamente el tipo de sustrato. Adicionalmente, se anotó la presencia de aquellas especies conspicuas que aunque no coincidieron en las intersecciones de los cuadrantes, estuvieron presentes en el área de estudio.

Análisis de datos

Para evaluar el estado de las comunidades de organismos sésiles del intermareal, se calculó el porcentaje de cobertura que representa la abundancia de un organismo en relación al porcentaje total del sustrato. Adicionalmente, para estimar la riqueza de especies, diversidad y para medir la proporción de la diversidad observada en cada sitio en relación con la máxima diversidad, se usaron los siguientes índices:

S = Riqueza de especies

H'=(Shannon-Wiener) Diversidad de especies,

D = Simpson

J' = Pielou (J')

Los datos fueron transformados a la raíz cuarta para reducir la heterogeneidad de la varianza.

Macroinvertebrados

Los macroinvertebrados fueron inventariados utilizando cuadrantes de 1m², colocados a lo largo de los mismos transectos de 30 m lineales, paralelos a la línea de costera: baja, media y alta, utilizados para los organismos sésiles, pero en este caso, los cuadrantes fueron colocados a intervalos de 5 m.

RESULTADOS

Reserva Marina El Pelado (REMAPE)

Figura 7. Sitios de monitoreo del intermareal rocoso en la REMAPE: a) Murilla Chica y b) Murilla Grande.

La zona costera de la Reserva Marina El Pelado, está bordeada por acantilados, playas arenosas, peñascos, y un intermareal rocoso muy estrecho y de limitado acceso. Para este estudio, seleccionamos dos sitios ubicados en la punta NE de Ayangue que reunieron las condiciones favorables para trabajar: Murilla Chica y Murilla Grande (Fig 7 a y b). Son dos sitios que se encuentran directamente expuestos al oleaje; poseen una zona intermareal baja y media, formada por una plataforma rocosa relativamente plana, donde se forman pozas someras y la mayor parte de los espacios rocosos están cubiertos por tapices de algas, predominantemente verdes y rojas. Mientras que el litoral alto está formado por rocas grandes, casi desnudas, salvo la presencia de algunos gasterópodos, cirripedios y perforaciones de poliquetos.

Organismos sésiles de la REMAPE

Las comunidades intermareales monitoreadas en la REMAPE registraron un total de 37 especies, pertenecientes a 5 divisiones de algas, Rhodophyta (9), Chlorophyta (7), Ochrophyta (1), Heterokontophyta (1), Cyanophyta (3), un líquen y 4 taxones de fauna bentónica, Arthropoda (4), Mollusca (8), Cnidaria (2) y Annelida (1). La composición de los dos sitios evaluados, Murilla Chica y Murilla Grande, mostró un número similar de especies, pero con diferencias en la distribución, conforme los niveles de marea (Fig. 8 A y B). De estos dos sitios, Murilla Chica presentó la mayor riqueza de especies (Tabla 2).

Tabla 2.- Riqueza específica (S), índices de diversidad de Shannon-Wiener (H'), Simpson (D') y equidad (J') de organismos sésiles registrados en 2 sitios monitoreados en el intermareal de la REMAPE.

Sitios	S	d	J'	H'
Murilla Chica	25	6,659	0.9795	3.153*
Murilla Grande	24	6,469	0.9773	3.106

Figura 8. Riqueza de especies del intermareal de la REMAPE. (A) Número de especies por sitio. (B) Número de especies por sitio y nivel del intermareal.

La zona intermareal de Murilla Chica está dominada por algas rojas, sobresaliendo las especies *Caetenella caespitosa* e *Hypnea pannosa* y las algas verdes *Caulerpa racemosa* y *Chaetomorpha antennina* (Fig. 9), que alcanzaron los mayores porcentajes de cobertura (Fig 10). Estas macroalgas forman densos tapices enraizados sobre la plataforma rocosa de las franjas baja y media litoral. La fauna sésil fue más representativa en la zona intermareal alta, con poliquetos perforadores e invertebrados comunes a esta franja litoral, como son los gasterópodos herbívoros *Echinolittorina paytensis*, *Cerithium menkei*, el mitílido *Brachidontes adamsianus* y los cirripedios *Tetraclita stalactifera*, *T. squamosa* y *Chthamalus stellatus*.

Figura 9. Imagen de la cobertura de algas en el sustrato de Murilla Grande y Murilla Chica. Las flechas muestran a las especies más conspicuas de la REMAPE.

Figura 9. Alga invasora *Caulerpa racemosa* en intermareal de Murilla Grande, REMAPE

Figura 12. Porcentaje promedio de la cobertura de las especies y sustratos que fueron agrupados para todos los cuadrantes replicados en el intermareal de Murilla Grande.

Figura 13. En la izquierda inferior se indica la presencia del alga invasora *A. spicifera* dentro de un cuadrante del intermareal de Murilla Grande en agosto 2020.

Organismos Sésiles de la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla (RMCGM)

En las comunidades intermareales de la RMCGM se registró un total de 40 especies. Punta Ayampe fue el sitio con el mayor número de especies y Punta Mala fue el más pobre (Fig.14A). Sin embargo, la distribución de la riqueza específica varió entre sitios; Punta Mala, Puerto López, Frente a sucre y Punta Ayampe, presentaron un patrón similar de mayor riqueza de especies en la zona intermareal baja, donde las especies permanecen más tiempo sumergidas, y menor riqueza en la zona alta, donde están más expuestas a la desecación. A diferencia de los sitios anteriores, Los Frailes presentó la mayor riqueza de especies en la zona litoral media (Fig. 14B). Sin embargo, de los cinco sitios visitados en la RMCM, Punta Ayampe obtuvo el índice de diversidad más alto (Tabla 3).

Figura 14. Riqueza de especies del intermareal de la RMCGM. (A) Número de especies por sitio. (B) Número de especies por sitio y nivel del intermareal.

Tabla 3.- Riqueza específica (S), índices de diversidad de Shannon-Wiener (H'), Simpson (D') y equidad (J') de organismos sésiles registrados en 5 sitios monitoreados en el intermareal de la RMCGM.

Sitios	S	d	J'	H'
Los Frailes	18	5.283	0.9481	2.74
Pto López	13	4.014	0.9552	2.45
Punta Ayampe	29	7.6	0.9825	3.308*
Punta frente I. Sucre	12	3.763	0.982	2.44
Punta Mala	11	3.532	0.945	2.266

Punta Mala

Zona de monitoreo en el intermareal de Punta Mala. Al fondo se aprecia la I. Salango.

De los sitios monitoreados en la RMCGM, Punta Mala tuvo un total de 11 especies sésiles, entre las que sobresalió el grupo de los Zoantidos, que ocupó el 53% de cobertura del área muestreada, seguido por una especie de líquen naranja no identificado (16%), y los poliquetos coloniales *Sabellaria cf. alveolata* que fueron muy comunes. La cobertura de

algas, solo estuvo representada por las especies de Rhodophytas, *Amphiroa* sp., *Hypnea* sp. y *Lithophyllum* sp. y la Heterokontophyta *Padina crispata*. (Fig.15).

Imagen de dos especies de Cnidarios coloniales dominantes en el intermareal de Punta Mala.

Figura 15. Porcentaje promedio de cobertura de las especies y sustratos que fueron agrupados para todos los cuadrantes replicados en el intermareal de Punta Mala.

Punta Frente a Sucre

Figura 16. Zona de monitoreo en el intermareal del sitio denominado Frente a Sucre

El sitio se encuentra ubicado en la punta izquierda del poblado de Machalilla, frente al islote Sucre y rodeado de parches coralinos. Es una extensión de playa con una plataforma rocosa maciza mayormente plana y llena de pozas someras (Fig.16). Este sitio está parcialmente expuesto al oleaje y su intermareal rocoso recibe una buena cantidad de arena, sedimento y fragmentos de coral muerto.

Frente a Sucre registró un total de 12 especies de sésiles. Sin embargo, la mayor parte del intermareal rocoso estuvo cubierto de arena y sedimento, o algas filamentosas (Fig. 16). El alga incrustante *Ralfsia* sp. presentó el mayor porcentaje de cobertura, seguido por el alga Heterokontophyta *Laethesia* cf. *difformis*, que estuvo esparcida por toda la zona, aunque en pequeñas proporciones. En el intermareal alto se observó el predominó del *Balanus glandula* (Fig. 17).

Figura 16. Porcentaje promedio de cobertura de las especies y sustratos que fueron agrupados para todos los cuadrantes replicados en el intermareal de Punta Frente a Sucre.

Figura 17.(a) Alga parda incrustante *Ralfsia* sp. y (b) *Balanus* cf *glandula* formando agregaciones en el intermareal alto

Puerto López

Figura 18. Zona de monitoreo en el intermareal de Puerto López (cerca del muelle nuevo)

El sitio Puerto López está ubicado en la punta sur de la bahía de Puerto López, una zona intermareal localizada entre el nuevo muelle y el espigón. Comprende una plataforma rocosa de hendiduras, canales y pozas, formando un bloque que se extiende desde la orilla del mar hasta la pared del acantilado (Fig.18). La cercanía de este sitio con estructuras construidas en la última década, dejan algunos disturbios visibles en el sustrato. Se encontró mucha roca suelta, tipo cascajo y fragmentos de coral muerto del género *Pocillopora*, remanentes de un parche arrecifal.

Este sitio registró un total de 13 especies de organismos sésiles; 8 en la zona baja, entre los que sobresalieron las algas rojas *Gelidiella* con 18% de cobertura y el alga parda incrustante *Ralfsia*, fue común en toda la franja intermareal y alcanzó el 27% (Fig.19). También fueron frecuentes los *Zoanthus*, la esponja morada *Haliclona* y poliquetos perforadores no identificados. En el litoral medio encontramos 7 especies; aquí fue evidente la extensión de comunidades de algas cianofíceas del género *Oscillatoria* tapizando las rocas. En esta zona aparecieron los cirripedios *Tetraclita stalactífera*, *Chthamalus stellatus* y *Balanus glandula*, este último presente desde la zona media hasta el alto litoral (Fig.20)

Figura 19. Porcentaje promedio de cobertura de las especies y sustratos que fueron agrupados para todos los cuadrantes replicados en el intermareal de Puerto López.

Figura 20. Algas *Ralfsia* sp. y *Hildenbrandia* sp., junto a comunidades de *Balanus* adheridos a las rocas del intermareal de Puerto López.

Los Frailes

Figura 21. . Zona de monitoreo en el intermareal de Los Frailes

La punta sur de la playa de Los Frailes presenta una mezcla de formaciones rocosas heterogéneas, como plataformas de roca lisa, bloques planos, cantos rodados y antiguas estructuras coralinas muertas (Fig. 21).

El muestreo en Los Frailes reportó un total de 18 especies de sésiles. En las zonas baja y medio litoral, encontramos a la cianofícea *Lyngbya* esparcida en abundancia, siendo el organismo que alcanzó la mayor cobertura en este sitio (31%). Le siguieron en cobertura, el alga incrustante *Ralfsia*, la coralina *Amphiroa* y la chlorophyta *Chaetomorpha*. La especie *Liagora* sp fue observada con frecuencia en el intermareal medio, pero no coincidió dentro de los cuadrantes. Respecto a la fauna bentónica y su distribución litoral, fueron comunes los cirripedios *Balanus glandula*, *Chthamalus stellatus*, el erizo *Echinometra vanbrunti*, los poliquetos perforadores, la lapa *Siphonaria* cf. *palmata* y la *Ostrea iridescens* (Fig. 22)

Figura 22. Porcentaje promedio de cobertura de las especies y sustratos que fueron agrupados para todos los cuadrantes replicados en el intermareal de Punta Los Frailes.

Alga cianofícea *Lyngbya sp.* expandida en el intermareal de Los Frailes.

Punta Ayampe

Figura 23. Zona de monitoreo en el intermareal de Ayampe

La Punta Ayampe presenta una costa rocosa donde predominan los cantos rodados de formas redondeadas y tamaño homogéneo. También se observan pequeñas plataformas con canales, pozas intermareales y variedad de piedras pequeñas redondeadas (Fig.23).

Figura 24. Porcentaje promedio de cobertura de las especies y sustratos que fueron agrupados para todos los cuadrantes replicados en el intermareal de Punta Ayampe.

El intermareal de Punta Ayampe registró la mayor riqueza de especies sésiles (29) y fue el sitio más diverso de los evaluados en este estudio. El grupo funcional dominante en este sitio constituyeron las algas Rhodophytas, representadas por 15 especies, entre las que destacaron las coralinas *Amphiroa* sp. y *Lythophyllum* sp. (Fig.24). Estas especies marcaron la zona baja y ocuparon muchos espacios junto con los zoantidos y las algas pardas *Padina* y *Dictyota*.

En el litoral medio continuaron presentes *Lythophyllum* sp. y *Zoanthus* sp, y aparecieron los gusanos *Sabellaria* sp. En esta franja hubo mayor presencia del alga incrustante *Ralfsia*

sp. Mientras que, en el litoral alto, siguiendo el patrón general, disminuyó el número de especies. En esta zona prevalecieron las lapas *Siphonaria* y los *Balanus*, pero continuaron presentes las algas incrustantes coralinas y el alga *Ralfsia* sp.

Macroinvertebrados

La REMAPE presentó escasa diversidad y abundancia de especies de macroinvertebrados en los dos sitios evaluados. Las Tablas 4 y 5 muestran las abundancias y riqueza de especies de cada sitio, de acuerdo a la zona de marea. Los dos sitios muestreados registraron un total de 8 especies de macro-invertebrados; Murilla Chica 7 y Murilla Grande 8. En ambos sitios, la zona intermareal media mostró mayor número de especies en relación a las zonas baja y alta.

Tabla 4. Composición de especies registradas en el intermareal de Murilla Chica, REMAPE

Nivel de Marea	Taxón	Especies	Total #
Baja	Annelida	<i>Eurythoe complanata</i>	2
	Arthropoda	<i>Eriphides hispida</i>	1
Media	Arthropoda	<i>Tetraclita squamosa milleporosa</i>	60
		<i>Eriphides hispida</i>	2
		<i>Pachygrapsus transversus</i>	1
	Mollusca	<i>Dolabrifera dolabrifera</i>	1
		<i>Thais brevidentata</i>	2
	Echinodermata	<i>Echinometra vanbrunti</i>	15
Alta	Arthropoda	<i>Tetraclita squamosa milleporosa</i>	178
		<i>Pachygrapsus transversus</i>	2

El artrópodo *Tetraclita squamosa milleporosa*, fue la especie con mayor dominancia en el intermareal de los dos sitios. Este percebe se distribuye irregularmente a lo largo de la línea de marea media y alta, formando parches densos en algunos espacios y escasos en otros.

Tetraclita squamosa milleporosa Foto: P. Martínez

Otra de las especies comunes fue el erizo *Echinometra vanbrunti*, que alcanzó la mayor abundancia en la zona de bajamar de Murilla Grande (tabla 5). Se lo encuentra en los hoyos rocosos, donde se protege y mantiene la humedad.

Tabla 5. Especies registradas en el intermareal de Murilla Grande, REMAPE

Nivel de Marea	Taxón	Especies	Total #
Baja	Mollusca	<i>Thais brevidentata</i>	23
		<i>Elysia diomedea</i>	3
	Echinodermata	<i>Echinometra vanbrunti</i>	131
Media	Annelida	<i>Eurythoe complanata</i>	1
	Arthropoda	<i>Pachigrapsus transversus</i>	1
	Mollusca	<i>Thais brevidentata</i>	6
	Echinodermata	<i>Ophiactis sp.</i>	1
		<i>Echinometra vanbrunti</i>	4
		<i>Holothuria thelli</i>	4
Alta	Mollusca	<i>Tetraclita squamosa milleporosa</i>	112
	Arthropoda	<i>Pachygrapsus transversus</i>	7
		<i>Thais brevidentata</i>	4

Erizo *Echinometra vanbrunti* Foto: F. Rivera

Los sitios visitados en la zona intermareal de la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla y del Parque Nacional Machalilla, presentaron mayor riqueza de especies (39), comparado con la REMAPE (11). Aunque se debe considerar que en esta última fue limitado el espacio de monitoreo.

El sector ubicado en la punta izquierda de Puerto López, a pesar de ser un sitio bastante alterado, aún alberga diversidad de especies de macroinvertebrados (17). En este sitio, al igual que en casi todo el litoral rocoso de la costa de Ecuador, domina el erizo *Echinometra vanbrunti* y la estrella frágil, *Ophyocoma aethiops*. Les sigue en abundancia el cangrejo saltador *Pachygrapsus transversus*, que estuvo presente en los tres niveles de marea (Tabla 6).

Tabla 6. Especies registradas en el intermareal de Puerto López, PNM

Nivel de Marea	Taxón	Especies	Total #
Baja	Mollusca	<i>Dolabrifera dolabrifera</i>	3
		<i>Stylocheilus longicauda</i>	3
		<i>Thais melones</i>	7
		<i>Thais speciosa</i>	1
	Arthropoda	<i>Calcinus explorator</i>	2
		<i>Pachygrapsus transversus</i>	16
	Echinodermata	<i>Echinometra vanbrunti</i>	38
		<i>Eucidaris thouarsii</i>	1
		<i>Heliaster cumingii</i>	1
		<i>Holothuria inornata</i>	1
		<i>Ophiocoma aethiops</i>	28
Media	Annelida	<i>Sipunculidae</i>	1
	Mollusca	<i>Chiton stokesii</i>	1
		<i>Thais melones</i>	5
		<i>Acanthina brevidentata</i>	1
		<i>Thais biserialis</i>	2
	Arthropoda	<i>Pachygrapsus transversus</i>	42
	Echinodermata	<i>Heliaster cumingii</i>	1
		<i>Holothuria theeli</i>	5
Alta	Annelidae	<i>Sipunculidae</i>	1
	Mollusca	<i>Nerita sp</i>	1
	Arthropoda	<i>Calcinus explorator</i>	6
		<i>Pachygrapsus transversus</i>	23
	Echinodermata	<i>Holothuria theeli</i>	2
		<i>Ophiocoma aethiops</i>	2

La amplitud de la franja alta de marea de la punta Puerto López, y la topografía del terreno con muchas pozas rocosas, permiten la presencia de especies como el pepino de mar *Holothuria theeli*, que usualmente se encuentra en la zona d bajamar porque requiere ambientes húmedos.

El intermareal de Punta Mala no presentó mayor riqueza de especies (10); mantuvo un patrón similar al de Pto López, con *E. vanbrunti* y *O. aethiops* como las especies más abundantes (tabla 7). Pero en este sitio, encontramos dos especies de equinodermos que regularmente solo se encuentran en el submareal, la estrella *Phataria unifascialis* y el erizo *Diadema mexicanum*. Este sitio no registró macroinvertebrados en la zona intermareal

alta, y ausencia de artrópodos en el área muestreada. La mayor parte de la zona intermareal está cubierta de zoantidos.

Tabla 7. Especies registradas en el intermareal de Punta Mala, PNM

Nivel de Marea	Taxón	Especies	Total #
Baja	Annelida	<i>Eurythoe complanata</i>	2
	Echinodermata	<i>Echinometra vanbrunti</i>	38
		<i>Eucidaris thouarsii</i>	4
		<i>Ophiocoma aethiops</i>	2
		<i>Phataria unifascialis</i>	1
Media	Echinodermata	<i>Diadema mexicanum</i>	1
		<i>Echinometra vanbrunti</i>	45
		<i>Eucidaris thouarsii</i>	3
		<i>Ophiocoma aethiops</i>	17
	Mollusca	<i>Elysia diomedea</i>	2
		<i>Conus gladiator</i>	3
		<i>Thais melones</i>	5
		<i>Thais speciosa</i>	1
Alta *	no se encontraron macroinvertebrados en esta zona de marea		

Erizo *Diadema mexicanum*

Estrella *Phataria unifascialis*

El intermareal de Los Frailes no presentó mayor riqueza de especies (13), pero su composición incluyó los taxones Annelida, Arthropoda, Mollusca y Echinodermata.

En este sitio se registró la mayor abundancia del erizo *Echinometra vanbrunti* (Tabla 8). El gasterópodo predador *Thais melones* y el gusano de fuego *Eurythoe complanata*, fueron muy frecuentes en las pozas de marea.

Tabla 8. Especies registradas en el intermareal de Los Frailes, PNM

Nivel de Marea	Taxón	Especies	Total #
Baja	Annelida	<i>Eurythoe complanata</i>	39
	Arthropoda	<i>Pachygrapsus transversus</i>	2
	Echinodermata	<i>Echinometra vanbrunti</i>	257
		<i>Eucidaris thoarsii</i>	1
		<i>Ophioactis savignyi</i>	11
	Mollusca	<i>Dolabrifera dolabrifera</i>	2
		<i>Elysia diomedea</i>	1
		<i>Stylocheilus longicauda</i>	1
		<i>Thais melones</i>	17
	Media	Annelida	<i>Eurythoe complanata</i>
Arthropoda		Xanthidae	1
		<i>Calcinus explorator</i>	1
Echinodermata		<i>Echinometra vanbrunti</i>	47
		<i>Eucidaris thouarsii</i>	2
		<i>Heliaster cumingii</i>	2
		<i>Ophiactis savignyi</i>	16
Mollusca		<i>Conus nux</i>	1
		<i>Dolobrifera dolabrifera</i>	9
		<i>Stylocheilus longicauda</i>	10
	<i>Thais melones</i>	20	
Alta*	No se encontraron macroinvertebrados en esta zona de marea		

La zona alta del intermareal de los Frailes no registró macroinvertebrados, pero tuvo abundancia de gasterópodos *Littorina* spp.

Littorinas spp.

Estrella frágil *Ophiocoma aethiops*

El sitio ubicado frente al islote Sucre, presentó una comunidad de macroinvertebrados con mayor representación del grupo de los equinodermos (Tabla 9), entre los cuales, el más numeroso fue el ofiuo *Ophiocoma aethiops* que fue una especie muy común en las franjas de marea baja y media.

Tabla 9. Especies registradas en el intermareal de Punta frente a I. Sucre

Nivel de Marea	Taxón	Especies	Total #
Baja	Annelida	<i>Eurythoe complanata</i>	1
	Mollusca	<i>Dolabella auricularia</i>	1
	Mollusca	<i>Elysia diomedea</i>	8
	Echinodermata	<i>Echinometra vanbrunti</i>	7
	Echinodermata	<i>Eucidaris thouarsii</i>	4
	Echinodermata	<i>Ophiocoma aethiops</i>	35
Media	Arthropoda	<i>Coenobita compressus</i>	5
	Arthropoda	<i>Petrolisthes sp.</i>	2
	Mollusca	<i>Dolabella auricularia</i>	8
	Mollusca	<i>Elysia diomedea</i>	12
	Mollusca	<i>Thais melones</i>	3
	Echinodermata	<i>Echinometra vanbrunti</i>	14
	Echinodermata	<i>Ophiocoma aethiops</i>	24
	Echinodermata	<i>Ophiocoma sp.</i>	2
Echinodermata	<i>Ophiactis sp.</i>	1	
Alta*	No se encontraron macroinvertebrados en esta zona de marea		

La punta Ayampe presentó la mayor riqueza de especies (18). El intermareal de este sitio posee un sustrato rocoso compuesto por rocas de diversos tamaños, tipo cantos rodados, guijarros, plataformas y piedras redondas de río que albergan una fauna y flora muy diversa. En este lugar fue muy común el *Megabalanus* sp. en la zona de la bajamar y dos especies de pepino de mar, *Holothuria inornata* y *Holothuria portoballartensis* (Tabla 10).

Tabla 10. Especies registradas en el intermareal de Ayampe, Reserva MCGM

Nivel de Marea	Taxón	Especies	Total #	
Baja	Arthropoda	<i>Megabalanus</i> sp.	47	
	Echinodermata	<i>Echinometra vanbrunti</i>	13	
		<i>Holothuria inornata</i>	3	
		<i>Ophiocoma aethiops</i>	1	
		<i>Ophiocoma</i> sp.	3	
	Mollusca	<i>Acanthina brevidentata</i>	6	
		<i>Fissurella</i> sp.	19	
		<i>Chiton stokesii</i>	6	
	Media	Arthropoda	<i>Calcinus explorator</i>	4
		Echinodermata	<i>Echinometra vanbrunti</i>	1
<i>Heliaster cummingi</i>			8	
<i>Holothuria inornata</i>			2	
<i>Holothuria portoballartensis</i>			2	
<i>Ophiocoma aethiops</i>			4	
<i>Ophiocoma</i> sp.			1	
Mollusca		<i>Acanthina brevidentata</i>	3	
		<i>Chiton stokesii</i>	4	
		<i>Dolabella auricularia</i>	5	
		<i>Elysia diomedea</i>	2	
		<i>Fissurella</i> sp.	4	
		<i>Onchidella</i> sp	1	
		Alta	Arthropoda	<i>Calcinus explorator</i>
	<i>Pagurus</i> sp.			4
<i>Xanthodius</i> sp.	4			
Mollusca	<i>Cerithium</i> sp.		41	
	<i>Nerita scabricosta</i>		3	

Pepino de mar *Holothuria inornata*

De todos los sitios visitados, Punta Ayampe y Puerto López fueron los más diversos (Fig. 12)

Figura 25. Riqueza de especies por sitios evaluados en el monitoreo intermareal de 2020

Conclusiones

El presente informe reúne los resultados del monitoreo de organismos de la zona intermareal de dos Reservas Marinas de Ecuador, El Pelado y Cantagallo - Machalilla.

El intermareal rocoso de las Reservas Marinas El Pelado y Cantagallo Machalilla, representa un espacio de importancia para el mantenimiento de la biodiversidad de especies marinas de Ecuador y la región. Estos ecosistemas a pesar de encontrarse expuestos a la influencia de muchos factores adversos como son: la extracción de recursos, el pisoteo, la contaminación y el arribo de especies marinas invasoras entre otros, aún mantienen ambientes diversidad de especies.

Al comparar los resultados obtenidos entre las dos reservas, encontramos algunas diferencias en la composición de especies y tipo de hábitat: la **RMCGM** representa la mayor riqueza de especies y la mayor diversidad. De los sitios evaluados en Machalilla Cantagallo, Punta Ayampe constituye el sitio más diverso de todos los evaluados y el de mayor riqueza de especies.

En esta reserva encontramos que la riqueza específica está dominada por un mayor número de especies de algas rojas (15), en comparación a la REMAPE (8). Las algas rojas son organismos importantes por su cobertura y su diversidad. En este grupo se incluyen las algas coralinas que juegan un papel importante por su aporte en los procesos de calcificación del mar y como sustrato de asentamiento de muchas especies, incluso de importancia comercial, que se refugian en las algas coralinas en sus etapas tempranas de vida.

Efectos de actividades humanas

Los sitios evaluados en el intermareal de Puerto López y Los Frailes, registraron un porcentaje importante de cobertura de sustrato por especies de las algas cyanophyceas, *Oscillatoria* y *Lyngbya*, respectivamente. Estas especies están asociadas a ambientes alterados por los seres humanos. *Lyngbya* ha probado afectar arrecifes coralinos en el Caribe (Muñoz, 2012) y en la Florida (Paul, et al 2005). Recomendamos a los administradores de las AMPs, mantener un programa de monitoreo sobre las poblaciones de estas cyanobacterias que pueden afectar a los corales que son ecosistemas frágiles y representan uno de los principales atractivos del turismo en esta zona, además de ser el refugio de especies de importancia para la pesca.

Explotación de especies

Se encontraron muchas evidencias de explotación de ostras en la zona rocosa de Puerto López y Ayampe.

Introducción de especies

En la REMAPE encontramos que las especies invasoras *Acanthophora spicifera* y *Caulerpa racemosa* se han establecido en el intermareal y forman densos tapices.

Bibliografía

Branch, G. M., Thompson, R. C., Crowe, T. P., Castilla, J. C., Langmead, O. and Hawkins, S. J. 2008. Rocky intertidal shores: prognosis for the future. In: Aquatic ecosystems Trends and Global Prospects. Ed: (NVC: Polunin) Cambridge University Press.

<https://www.researchgate.net/publication/285693462>

Glynn, P. W. 2003. Coral communities and coral reefs of Ecuador. Latin Amer. Coral Reefs, 449–472.

Muñoz N. 2012. Cianobacterias bentónicas marinas en el Caribe central y sur de Costa Rica. Rev. Mar. Cost. ISSN 1659-455X. Vol. 4: 13-32.

Paul, V. J. Thacker R.W., Banks K., Golubic S. 2005. Benthic cyanobacterial bloom impacts the reefs of South Florida (Broward County, USA). Coral Reefs 24: 693-697

Vinueza, L. y Flores, M. 2002. Comunidades intermareales rocosas. En: Reserva Marina de Galápagos. Línea Base de la Biodiversidad (Danulat E & GJ Edgar, eds.). pp 98 – 116. Fundación Charles Darwin / Servicio Parque Nacional Galápagos, Santa Cruz, Galápagos, Ecuador.